

NETWORK SLICING PARA REDES INALÁMBRICAS 5G EN FÁBRICAS INTELIGENTES

Regina Ochonu¹, Josep Vidal¹

¹ *Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. {regina.ochonu, josep.vidal}@upc.edu.*

Palabras clave: Network slicing; red inalámbrica 5G; fábricas inteligentes; Industria 4.0.

Los albores de la Cuarta Revolución Industrial (denominada Industria 4.0) han hecho que las fábricas inteligentes sean cada vez más comunes en la industria de la manufacturación. Estas fábricas se caracterizan por la integración de tecnologías digitales en los procesos de fabricación para mejorar la eficacia y la productividad [1]. En general, están equipadas con numerosas máquinas inteligentes interconectadas, dispositivos, sensores y otras tecnologías avanzadas para transformar la forma de producir bienes y servicios. Por lo tanto, requieren una conectividad de red robusta para satisfacer las diversas necesidades de comunicación de la fábrica. La red inalámbrica de quinta generación (5G) desempeña un papel fundamental en esta revolución. Dentro de la red 5G, hay una característica esencial llamada "rebanado de red (network slicing)" que permite la división de una única red física en múltiples redes virtuales independientes de extremo a extremo, llamadas "rebanadas (slices)" [2]. Estos segmentos pueden personalizarse para satisfacer los requisitos específicos de distintas aplicaciones.

En una fábrica inteligente, hay varios procesos concurrentes, como robots autónomos que trabajan junto a empleados humanos, supervisión en tiempo real de diversos equipos, control de calidad basado en IA y manipulación automatizada de materiales. Cada uno de estos procesos tiene diferentes requisitos de red en términos de velocidad, latencia y fiabilidad. La fragmentación de la red puede garantizar que los recursos de red dedicados (como la potencia y el ancho de banda) se asignen a diferentes partes, cada una adaptada a los requisitos de estos procesos críticos. Por ejemplo, una línea de montaje de robots necesita un segmento de alta velocidad y baja latencia para garantizar un funcionamiento sin interrupciones. Por otro lado, un sistema de control de la temperatura requiere otro tipo de "slice" que priorice la fiabilidad sobre la velocidad [3]. La fragmentación de la red también permite reasignar recursos dinámicamente en tiempo real en función de las condiciones cambiantes de la red y las demandas de las aplicaciones. Además, a medida que se integran nuevas tecnologías o aumenta la producción, pueden añadirse, eliminarse o modificarse nuevos segmentos sin que ello afecte a la red en su conjunto. Además, las posibles brechas de seguridad pueden aislarse dentro de un segmento específico, evitando que afecten a toda la red.

En este trabajo, proponemos y diseñamos un marco dinámico de asignación de recursos para tipos de tráfico mixtos (tráfico de baja latencia ultra fiable (URLLC), tráfico de comunicación masiva de tipo máquina (mMTC) y tráfico de banda ancha

móvil mejorado (eMMB)) en redes de fábricas inteligentes. Lo conseguimos utilizando estrategias basadas en la optimización y el aprendizaje automático en presencia de un despliegue denso de nodos 5G por toda la fábrica. Abordamos escenarios críticos de movilidad para reducir considerablemente los tiempos de interrupción y los fallos de radioenlace para los usuarios/máquinas en la fábrica. En un escenario industrial, la movilidad de los terminales de usuario, las interferencias del canal, las condiciones de propagación y los diferentes tipos de tráfico generan incertidumbres que deben tenerse en cuenta en la asignación dinámica de recursos radioeléctricos compartidos a diferentes rebanadas.

Fig. 1. Rebanado de la red 5G: múltiples redes virtuales (o rebanadas) creadas en una única infraestructura física 5G con cada rebanada adaptada a los requisitos específicos de la aplicación

En conclusión, a medida que el panorama de la fabricación siga evolucionando y haciéndose más inteligente, tecnologías como la 5G y sus funciones, incluida la fragmentación de la red, desempeñarán papeles fundamentales. Al aprovechar e implementar estas tecnologías, estamos un paso más cerca de conseguir que nuestras fábricas sean más eficientes, adaptables y futuristas.

Agradecimientos

Este trabajo cuenta con el apoyo del proyecto 5GSmartFact. 5GSmartFact ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie ID 956670.

Referencias

- [1] M. Soori, B. Arezoo, and R. Dastres, "Internet of things for smart factories in industry 4.0, a review," *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, 2023.
- [2] X. Foukas, G. Patounas, A. Elmokashfi, and M. K. Marina, "Network slicing in 5G: Survey and challenges," *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 5, pp. 94-100, May 2017.
- [3] Y. Wu, H. -N. Dai, H. Wang, Z. Xiong and S. Guo, "A Survey of Intelligent Network Slicing Management for Industrial IoT: Integrated Approaches for Smart Transportation, Smart Energy, and Smart Factory," in *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 24, no. 2, pp. 1175-1211, Second quarter 2022.